

O'QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURINING PEDAGOGIK JIHATLARI

Shamuratova Eleonora Aralbaevna

NDPI qoshidagi akademik litsey

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644045>

O'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning asosiy masalalari quyidagilardan iborat: o'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirish darajasi nuqtai-nazaridan akademik litseylar uchun shartli rejasini asoslash, yo'llari va shartlarini ishlab chiqish, ushbu shakllantirishni ta'minlovchi uslubiy ko'rsatmalarni berish.

Akademik litseyda davlat talablaridan kelib chiqib, o'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirish bo'yicha asosiy vazifalar quyidagilar hisoblanadi.

O'qitish ilgari egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash tajribasi asosida ko'rgazmalilikka tayangan holda o'tkaziladi. Bunda pedagog o'quvchilarning yosh xususiyatlariga tayanishi lozim. Akademik litsey o'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda o'quvchilar tomonidan fanlar bo'yicha mavzular mazmunini tushunishi katta o'rin yegallaydi.

Fanlar bo'yicha ma'lumotlarni o'zlashtirish, bir tomondan o'quvchining predmet xossalarida yo'nalish olishini rivojlantirish hisoblansa, boshqa tomondan birinchisi bilan uzviy bog'liq holda qabul qilish harakatini takomillashtirish hisoblanadi. O'quvchilarda muhit va vaqt bo'yicha, predmetlar munosabatida yo'nalish qila olish ko'nikmalari takomillashadi. Ularda predmetlar to'g'risida tasavvurlarni shakllantirish, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning asosiy bo'limlaridan biri hisoblanadi.

Turli ob'ektlarni o'rganish ko'nikmasi o'quvchilarning umumiy aqliy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga yega, shuning uchun akademik litsey o'quvchilari bilan ishlash dasturida fanlar bo'yicha ma'lumotlar aniq o'rgatish nazarda tutilgan. Boshlang'ich ta'limda har bir dars real shart-sharoitlarda, turli usullarda va turlicha ko'rinishlarda o'tilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'tiladigan har bir dars ma'lum maqsadga – predmetga qaratilganligi uchun ham, dars predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi

O'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish bir qator shartlarga bog'liq.

Fikrlash qobiliyatni o'zlashtirish jarayonidan foydalanishning maqsadga muvofiqligi shu tasavvurning mazmuniga ham bog'liq. Har bir ma'lumot va tushunchalar va g'oyalarning mantiqiy tugallangan doirasidir, bu esa o'qituvchi tomonidan faol o'zlashtirilgan, qaytadan ishlab chiqilib oxirigacha o'ylangan bo'lishi kerak.

Dars jarayonida sensor jarayonlar (his yetish, qabul qilish, tasavvur yetish) hamda qobiliyatlar (kuzatuvchanlik, ko'rish) takomillashadi, o'quvchilar faoliyatning maqsadi va usullarini, umumiy qoidalarini o'zlashtiradi, olingan natijani tushuntirishi ham mumkin, shuningdek ularning umumiy bilish qobiliyatlari rivojlanadi (predmet va hodisalar o'rtasidagi oddiy bog'liklikni qo'yadi, taqqoslaydi, umumlashtiradi, turli ob'ektlarni tasniflaydi, oddiy ob'ektlar tuzilishini tahlil qiladi, ularning sxematik ko'rinishini tushunadi, fikr yuritadi).

O'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirish o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda asta-sekinlik bilan amalga oshiriladi. O'quvchilarda analizator tizimi yaxshi rivojlangan bo'ladi.

Predmet shakllari bilan o'quvchilarni tanishtirish vazifasi va mazmuniga ham ye'tiborni qaratish lozim. Predmet va geometrik shakllar bilan o'quvchilarni tanishtirishdan maqsad turli shakldagi predmetlarni tekshirishni tashkil yetish, o'quvchilarni shakllari bo'yicha bir xil bo'lgan predmetlarni topish bilan bog'liq harakatlarni bajarishga o'rgatish va buning uchun kerakli sharoitlarni yaratishdan iborat. O'quvchilarda tanish shakllar haqida bilimlar mustahkamlanadi, shuningdek to'g'ri burchak va tsilindr bilan tanishadi, geometrik shakllar haqidagi bilimlarni shakllantirish davom yetadi. Bundan tashqari o'quvchilar romb, piramida, ovallar bilan tanishishi mumkin. Mavjud bilimlar asosida o'quvchilarda to'rtburchak haqidagi tushunchalar shakllanadi. O'quvchilar ko'pburchaklarni (5, 6, 7 - burchaklar) farqlashni mashq qilishadi. Quyidagi 1.1-jadvalda o'quvchilarning bilimlar mazmuni keltirilgan. Tahlillarimizcha, matematika darsida o'quvchilarning faqat geometrik shakllar sonini oshirish va bilimlar hajmini kengaytirish yemas, balki ularni chuqurlashtirish, turli faoliyatda ulardan yerkin foydalana olish ham kuzatiladi.

O'quvchilarning fikrlash qobiliyati rivojlanishida zamonaviy dasturlar uchun quyidagilar xarakterli: o'quvchilar tomonidan o'zlashtiriladigan fanlar mazmuni, ularning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilganligi, ularni o'qitish jarayoni faol shakl va metodlar asosida qurilishi, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi o'qitish texnologiyalaridan foydalanish, o'quvchilarning rivojlanishi yaratilgan pedagogik sharoitlarga bog'liqligi, ularning rivojlanishi va tarbiyasi bilish vosita va usullarini o'zlashtirish orqali loyihalanishi, mantiqiy tafakkurini loyihalash tashhis asosida amalga oshirilishi, fanlar mazmunini bilish, amaliy va yemotsional rivojlanish o'quvchilarda mantiqiy tajribalarning yig'ilishiga imkon berishi. Akademik litsey o'quvchilarining zamonaviy dasturlarni tahlil qilish 2-ilovada keltirilgan.

Bugungi kunda akademik litsey o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy asoslangan didaktik tizimi yaratilgan. Uning asosiy komponentlari: maqsad va vazifalar, mazmun va mohiyati, metod va didaktik vositalar o'quvchilarning shakllanish hamda rivojlanish jarayonini tashkil yetish shakllaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kalendarova Zarafshan Kalbaevna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirish Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent 2023 174-b.
2. Botirova N.N.Dj. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2022 y. 134 b.
3. ЖАНАБЕРГЕНОВА, А. Ж. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Novateur Publications, 6, 1-142.
4. Jaksilikovna, J. A. (2022). Ta'lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innowacje., 23, 77-82.
5. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.
6. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).
7. Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.
8. Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). TEACHING TO SOLVE GEOMETRIC PROBLEMS USING THE METHOD OF VECTORS AND COORDINATES. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.
9. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. Siberian Mathematical Journal, 33(2), 355-359.
10. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli-Bochner integral. Sibirskii Matematicheskii Zhurnal, 33(2), 202-205.
11. Erpayizovich, Nurmakhanov Kayrat. "IMPORTANT FACTORS FOR USING THE GEOGEBRA PROGRAM IN TEACHING ANALYTICAL GEOMETRY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 691-693.
12. Nurmakhanov K. E. Improving the Methodology of Using the Geogebra Program in E-Learning Environment //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 14571-14577.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

13. Nurmakhanov K. THROUGH GEOGEBRA DIGITAL LEARNING SYSTEMS SOLVING PROBLEMS OF ANALYTICAL GEOMETRY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 4.

